

Học liệu BMF analytics hiện diện tại Harvard University HOLLIS

Tổ kỹ thuật AISDL

Ngày mừng 3 Tết Giáp Thìn, tức ngày 12-2-2024

Cuốn tài liệu học thuật trình bày phương pháp “BMF analytics” hiện đã bước sang năm thứ ba phục vụ cộng đồng nghiên cứu. Cuốn sách đã góp phần hỗ trợ nhiều nhà nghiên cứu trẻ triển khai và hoàn thành công việc.

Gần đây, chúng tôi tình cờ tìm thấy cuốn sách được liệt kê trên hệ thống HOLLIS của Thư viện Đại học Harvard, như được thể hiện trong hình ảnh dưới đây.

The screenshot shows a mobile browser view of the Harvard HOLLIS library catalog. At the top, the browser address bar shows 'The mindsp sponge and B...' with the URL 'hollis.harvard.edu'. Below the browser bar is the Harvard Library logo and the 'HOLLIS' title. A search bar is visible with a dropdown menu set to 'Catalog & Articles'. Below the search bar, a red banner contains the text: 'Catalog & Articles includes billions of citations. To limit your search to Harvard collections, select Library Catalog.' The main content area displays the book title: 'The mindsp sponge and BMF analytics for innovative thinking in social sciences and humanities', the publisher 'Sciendo eBooks', and two buttons: 'VIEW PDF (OA)' and 'ONLINE ACCESS'. At the bottom, there is a 'Send to' field and three icons for 'EXPORT TO EXCEL', 'PERMALINK', and 'E-MAIL'.

Hình: BMF analytics trên hệ thống Thư viện Harvard HOLLIS [1].

Sự hiện diện trên HOLLIS của Đại học Harvard giúp gia tăng niềm tin và củng cố quyết tâm của chúng tôi trong việc mang công năng sử dụng tới cộng đồng trong nước và quốc tế, cùng với khả năng tính toán của chương trình thống kê *bayesvl* trên R và Stan [2].

Những dòng này thay cho một lời hứa đón chào mùa Xuân mới.

References

[1] Vuong, Q. H., Nguyen, M. H., & La, V. P. (Eds.). (2022). *The mindsponge and BMF analytics for innovative thinking in social sciences and humanities*. Walter de Gruyter GmbH. https://hollis.harvard.edu/permalink/f/1mdq505/TN_cdi_unpaywall_primary_10_2478_9788367405119

[2] La, V. P., & Vuong, Q. H. (2019). bayesvl: Visually learning the graphical structure of Bayesian networks and performing MCMC with ‘Stan’. <https://cran.r-project.org/package=bayesvl>